

Integrarea cunoștințelor pentru dezvoltarea agriculturii cu inputuri reduse, pe baza resurselor ecosistemice: ferme agricole și teritorii

Buletin informativ anual LIFT nr. 3

Februarie 2021

PROGRESUL PROIECTULUI

Scop: recunoașterea și explicarea modului în care factorii socio-economici și politici influențează dezvoltarea agriculturii ecologice și evaluarea eficienței și durabilității acestora în diferite sisteme de producție agricolă. Cercetarea se concentrează pe diferite niveluri - de la ferme agricole individuale până la regiuni.

Consortiul de cercetare: 17 parteneri din 12 țări europene.

Durata: 48 de luni, de la 1 mai 2018 până la 30 aprilie 2022.

Proiectul LIFT se află în prezent în al treilea an de implementare (mai 2020 - aprilie 2021), iar **activitățile de cercetare sunt în curs de desfășurare în toate cele șase pachete de lucru științifice.**

În anul 2021 proiectul LIFT se așteaptă să furnizeze numeroase analize și concluzii cu privire la adoptarea practicilor agricole ecologice la nivelul întregii Uniuni Europene, acestea urmând să fie puse imediat la dispoziția publicului prin intermediul [site-ului web LIFT](#).

Rapoartele publice la finalizarea cărora se lucrează în cadrul proiectului și care vor fi livrate în anul următor acoperă următoarele aspecte: **tipologia fermei LIFT finalizată** (livrabil 1.4 coordonat de JRC) și **factorii determinanți ai adoptării practicilor ecologice** (livrabil 2.3 coordonat de SRUC).

În ceea ce privește performanța fermei, rezultatele preconizate a fi publicate din cadrul activității curente includ: **performanța tehnico-economică a fermelor** în funcție de gradul de adoptare a practicilor ecologice (livrabil 3.1 coordonat de BOKU), **performanța socială privată a fermierilor** în funcție de gradul de adoptare a practicilor ecologice (livrabil 3.2 coordonat de VetAgro Sup), **performanța de mediu a fermelor** în funcție de gradul de adoptare a practicilor ecologice (livrabil 3.3 coordonat de KU Leuven), și **efectul asupra ocupării forței de muncă** al agriculturii ecologice la nivelul fermei (livrabil 3.4 coordonat de UNIKENT).

În ceea ce privește performanța teritorială a agriculturii ecologice, se lucrează la furnizarea de rapoarte privind: **dependențele spațiale în modelele de adoptare** la nivel local și regional (livrabil 4.1 coordonat

de UNIKENT), **impactul socio-economic al agriculturii ecologice** la nivel teritorial (livrabil 4.2 coordonat de UNIKENT), **impactul agriculturii ecologice asupra mediului înconjurător la nivel teritorial** (livrabil 4.3 coordonat de KU Leuven).

În cadrul LIFT se lucrează la finalizarea evaluării privind **durabilitatea la nivel de fermă și teritoriu** a agriculturii ecologice (livrabil 5.1 coordonat de BOKU și livrabil 5.2 coordonat de UNIKENT), precum și la evaluarea impactului **politicilor asupra adoptării abordărilor ecologice** și asupra **performanței și durabilității agriculturii ecologice** (livrabil 6.2 coordonat de INRAE). În plus, urmează a fi prezentate **măsuri publice și private inovatoare pentru încurajarea adoptării abordărilor ecologice** și creșterea performanței și durabilității agriculturii ecologice (livrabil 6.3 coordonat de INRAE).

Proiectul a obținut finanțare din programul UE de cercetare și inovare "Orizont 2020" în cadrul acordului de finanțare nr. 770747

www.lift-h2020.eu

Livrabil LIFT: DI.2. Interacțiuni cu părțile interesate privind tipologia fermei.

Acest livrabil reprezintă a doua etapă în stabilirea **tipologiei LIFT a fermelor în funcție de practicile ecologice**. Scopul urmărit a fost acela de a colecta opinii ale părților interesate la nivel local în diferite studii de caz, pentru a înțelege situația actuală a tipologiilor existente și a colecta recomandările acestora privind dezvoltarea tipologiei LIFT care a fost inițiată cu o analiză a literaturii de specialitate în livrabilul LIFT D1.1. Studiul calitativ din livrabilul 1.2, prezentat pe scurt aici, a fost realizat pe baza interviurilor față în față sau a atelierelor de lucru cu două sau trei părți interesate. Diverse părți interesate au fost intervievate pe baza unui chestionar calitativ. Au participat 21 de părți interesate din cinci studii de caz diferite.

Patru teme majore au fost acoperite în timpul interviurilor: 1) tipologii pe care părțile interesate le cunosc, le utilizează și le proiectează; 2) opiniile părților interesate privind practicile care ar trebui luate în considerare pentru a surprinde tipul de agricultură ecologică; 3) interesul părților interesate într-un instrument ușor de utilizat pentru a încadra o fermă într-un sistem agricol printr-o tipologie specifică a practicilor ecologice; 4) opiniile părților interesate asupra tipologiei LIFT. Acest studiu relevă elementele cheie de integrat în dezvoltarea tipologiei LIFT și a instrumentului de tipologie LIFT. De exemplu, toate părțile interesate au recunoscut (în zona lor) unul sau mai multe sisteme agricole propuse de tipologia LIFT, dar au indicat, de asemenea, că această tipologie este dificil de utilizat ca atare, date fiind potențialele suprapuneri între diferite sisteme.

Toate părțile interesate intervievate au recunoscut că agricultura organică reprezintă o abordare ecologică, chiar dacă unii au considerat că nu merge suficient de departe, deoarece nu există un control al inputurilor externe și al utilizării resurselor de energie fosilă pentru fermele organice. Au existat de asemenea opinii similare cu privire la practicile ecologice privind aceeași producție: culturi agricole sau animale. Toate părțile interesate au recunoscut că este dificil să se diferențieze fermele după gradul de abordare a practicilor ecologice, deoarece nu au existat praguri sau evoluție lineară, astfel încât au propus indicatori simpli/uzuali care vizează utilizarea produselor chimice și a energiei fosile. În acest scop, ei au fost interesați de un instrument de tipologie simplificat.

Raportul a fost pregătit de partenerii LIFT: VetAgro Sup (Franța) - coordonator, INRAE (Franța), JRC (Italia), IAE-AR (România), SLU (Suedia), UNIBO (Italia).

REALIZAREA ANCHETELOR LA SCARĂ MARE PRIVIND FERMIERII

LIFT a realizat cu succes ancheta la scară mare planificată în țările europene selectate. În total, au fost **completate 1.628 chestionare**, având următoarea distribuție geografică: 94 în Austria, 67 în Regatul Unit (UK), 229 în Franța, 51 în Germania, 108 în Grecia, 120 în Ungaria, 33 în Irlanda, 100 în Italia, 100 în Polonia, 52 în România, 113 în Scoția (Regatul Unit) și 561 în Suedia.

Au fost colectate date pentru un total de 3.429 variabile comune, incluzând **caracteristicile de bază ale fermei**, ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă. Printre **caracteristicile cultivării plantelor** au fost întrebări privind combaterea bolilor și dăunătorilor, fertilizarea și gestionarea solului pe suprafețele cultivate, materialul semincer, diversificarea culturilor, rotația culturilor și gestionarea pășunilor. În ceea ce privește **sectorul zootehnic**, datele colectate au acoperit informații privind furajarea diferitelor tipuri de animale, combaterea bolilor la animale, locația animalelor și gestionarea gunoiului de grajd și a dejecțiilor lichide. Au fost de asemenea colectate informații privind caracteristicile peisajului și habitatelor, agro-silvicultura și agricultura integrată, gestionarea resurselor de apă, tehnologii de precizie în irigații, mecanizare, gestionarea energiei, factorii determinanți ai adoptării practicilor ecologice și factorii de producție.

O atenție specială a fost acordată **practicilor agricole aplicate**: lucrarea solului, însămânțare, fertilizare, combaterea dăunătorilor și recoltare. Au fost evaluate mijloacele fixe și investițiile, precum și factorii de producție din cadrul producției vegetale și animale. În final au fost evaluate producțiile la fermă, subvențiile, veniturile și contractarea producțiilor agricole precum și politicile viitoare.

Candemir A., Duvaleix S., Latruffe L. (2021). [Agricultural cooperatives and farm sustainability – A literature review](#). *Journal of Economic Surveys*. Analiza literaturii de specialitate urmărește stabilirea unei legături între constatările empirice și înțelegerea teoretică a cooperativelor, în special cu privire la eterogenitatea membrilor. Se arată că aceste cooperative joacă un rol deloc neglijabil în sustenabilitatea economică a fermelor precum și în adoptarea practicilor agricole prietenoase față de mediul înconjurător, sugerând faptul că atât politicile publice cât și inițiativele private din cadrul cooperativelor pot fi complementare. Cu toate acestea, ar trebui investigat în continuare compromisul între sustenabilitatea economică și cea de mediu.

Duvaleix S., Lassalas M., Latruffe L., Konstantidelli V., Tzouramani I. (2020). [Adopting environmentally friendly farming practices and the role of quality labels and producer organisations: A qualitative analysis based on two European case studies](#). *Sustainability*, **12(24)**, 10457. Este analizat modul în care etichetele de calitate și organizațiile producătorilor influențează adoptarea practicilor prietenoase față de mediul înconjurător de către fermieri. Se arată că multe dintre etichetele de calitate din ambele studii de caz, pentru care sistemele agricole trebuie să respecte un set de reguli, nu vizează în mod special îmbunătățirea impactului asupra mediului; există mai multe etichete privind indicația geografică în sectorul uleiului de măsline din Creta, iar în sectorul de creștere a porcilor din Franța multe etichete de calitate vizează alte practici importante pentru societate, cum ar fi îmbunătățirea bunăstării animalelor.

Heinrichs J., Kuhn T., Pahmeyer C., Britz W. (2021). [Economic effects of plot sizes and farm-plot distances in organic and conventional farming systems: A farm-level analysis for Germany](#). *Agricultural Systems*, **187**. Dimensiunile parcelelor și distanța parcelelor afectează performanța economică a producției agricole. Efectele lor economice este posibil să difere între sistemele de agricultură convențională și organică, datorită diferențelor majore din cadrul programelor de producție din sectorul vegetal. Lucrarea cuantifică aceste efecte pe baza informațiilor de tip big data privind cerințele de resurse ale lucrărilor în câmp, rezumate prin modele de regresie. Împreună cu informațiile detaliate ale studiului de caz obținute pe baza interviurilor, sunt evaluate efectele dimensiunii parcelelor și distanțelor parcelelor pentru trei ferme de studiu de caz care recent au realizat conversia la agricultură organică.

Florian V., Rusu M., Rosu E., Chitea M., Bruma S., Pocol C. (2020). [Behavioural factors and ecological farming. Cases studies](#). *Scientific Papers Series: "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development"*, **20(2/2020)**. Obiectivul principal al lucrării este identificarea și înțelegerea modului în care fermierii români se raportează la agricultura ecologică în ceea ce privește practicile agricole ecologice și produsele ecologice. Pentru a realiza acest obiectiv, au fost utilizate metode de cercetare calitativă: metoda forumului hibrid și interviuri în profunzime. Rezultatele arată că în județul Cluj-Napoca, părțile interesate optează pentru construirea unui sistem social operațional (funcționarea echilibrată a sistemelor de educație, producție, cercetare, distribuție în cadrul programelor/proiectelor politice multidimensionale).

Florian V., Rosu E. (2020). [Ecological farming - rural realities, socio ecological arguments and comments. Cluj county case study](#). *Agricultural Economics and Rural Development*, **17(1)**. Investigarea relației dintre ecologie și sociologie, într-o matrice agricolă durabilă, oferă posibile răspunsuri la problemele generate de respectul pentru mediul înconjurător și construirea unei matrice de mediu favorabilă. Perspectiva interdisciplinară investighează următoarele dimensiuni în termeni sociologici: procese de mediu, economice și sociale induse de utilizarea terenului sau de schimbările survenite în utilizarea terenului, interacțiunile spațiale ale proceselor și forțelor motrice din peisajele antropice. Tendințele specifice ale agriculturii ecologice sunt în mare măsură influențate de factorii comportamentali și de capitalul cultural și social al fermierilor implicați în acest tip de activitate agricolă.

NOI INSTRUMENTE DE COMUNICARE ȘI DISEMINARE

Proiectul LIFT a lansat două noi instrumente de diseminare pentru ca informațiile să ajungă la părțile interesate și pentru a oferi mai multe opțiuni de comunicare.

Primul instrument este [blogul LIFT](#) care urmărește să împărtășească ideile principale și să ofere o platformă suplimentară pentru discuții cu părțile interesate. Pe măsură ce sunt produse mai multe rezultate ale cercetării în cadrul proiectului LIFT, acestea vor fi discutate în articolele de pe blog, facilitând astfel înțelegerea ipotezelor și concluziilor cheie ale cercetărilor.

Alt instrument de comunicare care a fost lansat în scopul proiectului este [contul de Instagram LIFT](#), deoarece schimbul de informații grafice devine mai atrăgător pentru părțile interesate iar LIFT produce din ce în ce mai multe materiale care pot fi prezentate vizual. Verificați!

IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE

În **al doilea an al proiectului**, LIFT a organizat 23 de ateliere de lucru în zonele studiilor de caz, furnizând informații valoroase cu privire la aspectele cercetate atât pentru partenerii din cadrul proiectului cât și pentru părțile interesate. Interacțiunile cu părțile interesate au fost în mare parte, realizate față în față, cu excepția a trei ateliere de lucru care au trebuit realizate online în contextul evoluției pandemiei de COVID-19 din primăvara anului 2020. În total 288 de părți interesate au participat la atelierele de lucru LIFT din al doilea an, cel mai mare număr de participanți provenind din Grecia (53 persoane) și câte 41 de participanți din Franța și Germania, 28 de participanți din Polonia, 25 din Suedia, 24 din Regatul Unit, 17 din Austria, 14 din Ungaria, 13 din Belgia, câte 11 din Italia și Irlanda și 10 din România.

Atelierele de lucru din al treilea an sunt în curs de desfășurare. Temele cheie care sunt discutate sunt: performanța fermei la nivel de studiu de caz, modul în care interacționează mai mulți factori promotori ai schimbării pentru a realiza dezvoltarea durabilă în regiune în cadrul diferitelor scenarii de adoptare a practicilor ecologice în agricultură, impactul social al sistemelor ecologice dintr-o regiune și rolul abordărilor politice pe bază colectivă în încurajarea adoptării agriculturii ecologice.

Alt instrument care facilitează interacțiunile și cooperarea online cu părțile interesate este platforma părților interesate LIFT, care se pregătește să lanseze **Cursuri Online cu Acces Deschis (MOOC)** pentru părțile interesate în următoarele luni. MOOC LIFT are drept obiectiv transferul de cunoștințe acumulate cu privire la factorii care facilitează dezvoltarea abordărilor ecologice de către ferme și îmbunătățirea performanței și durabilității acestor ferme.

PROIECTE CONEXE

LIFT a creat o pagină de web pentru a permite căutări de proiecte conexe, care ar putea fi utile părților interesate și participanților din cadrul altor proiecte pentru a găsi informații privind agricultura ecologică, durabilitatea și reziliența sistemelor agricole. Aceste informații cu link-uri către website-urile și conturile de social media ale altor proiecte sunt disponibile pe <https://www.lift-h2020.eu/links>.

EVENIMENTE

- **A treia Întâlnire Anuală LIFT (online), 15-16 martie 2021**, care reunește toți partenerii LIFT pentru a discuta progresul proiectului și obiectivele următoare.
- **[International Conference on Breeding and Seed Sector Innovations for Organic Food Systems \(online\), 8-10 martie 2021](#)**, organizată de [EUCARPIA](#) împreună cu proiectele [LIVESEED](#), [BRESOV](#), [ECOBREED](#), [FLPP](#) și [ECO-PB](#).
- **[UNISECO Final Conference \(online\), 18-19 martie 2021](#)**, care prezintă rezultatele proiectului UNISECO (care se termină în aprilie 2021) incluzând strategii pentru tranziții agro-ecologice într-un set divers de studii de caz din toată Europa, implicațiile teritoriale ale tranzițiilor agro-ecologice la nivelul Uniunii Europene, precum și Platforma de Cunoștințe Agro-Ecologice și recomandările cheie pentru politici și practici.
- **[Seminar "Economics, Institutions, Development and Rural Spaces" \(EIDER\)" organizat de Research Unit Territoires \(online sau onsite\), 29 aprilie 2021](#)**, care prezintă rezultatele anchetei părților interesate LIFT din Franța privind impactul socio-economic al agriculturii ecologice (de către INRAE și VetAgro Sup).
- **[16th Congress of the European Association of Agricultural Economists \(onsite în Praga, Republica Cehă sau online\), 20-23 iulie 2021](#)** vizând creșterea impactului economiei agricole și privind multidisciplinaritatea, implicarea părților interesate și noile abordări ale cercetării.
- **[31st International Conference of Agricultural Economists \(online\), 17-31 August 2021](#)**, organizată pentru a promova aplicarea economiei agricole pentru îmbunătățirea condițiilor economice și sociale rurale, precum și o cunoaștere avansată privind organizarea economică a agriculturii.
- **[20th Organic World Congress \(onsite în Rennes, Franța și online\), 6-10 septembrie 2021](#)**, având drept scop abordarea problemelor privind reziliența, transformarea societală, regenerarea ecosistemelor, sănătate și suveranitate alimentară.

AFLAȚI MAI MULT DESPRE PROIECTUL LIFT!

Pentru a fi la curent cu ultimele știri, cu rezultatele cercetării și cu viitoarele ateliere de lucru din zona dvs. sau pentru a primi buletine informative și actualizări al proiectului LIFT, vă rugăm să accesați site-ul nostru web: www.lift-h2020.eu, să consultați conturile noastre de socializare sau să contactați reprezentanții proiectului LIFT prin intermediul site-ului web.

Proiectul LIFT este coordonat de:

Partenerii:

Coordonatorul proiectului:
Laure Latruffe
INRAE
Bordeaux, Franța

Responsabil cu comunicarea:
Vitaliy Krupin
IRWIR PAN
Varșovia, Polonia

Managerul proiectului:
Floriana-Alina Pondichie
INRAE Transfert
Nantes, Franța